

Júlia Fonseca Rodrigues Silva

Lívia Medeiros Boaventura

Juliana Lilis da Silva (Orientadora)

Natália de Fátima Gonçalves Amâncio (Orientadora)

Curso de Medicina

Centro Universitário de Patos de Minas - UNIPAM

Ansiedade

*Entender
para cuidar*

O QUE É A ANSIEDADE GENERALIZADA?

A **Ansiedade Generalizada**, também chamada de **TAG**, é um transtorno em que a pessoa sente **preocupação excessiva e constante** sobre vários assuntos do dia a dia — mesmo quando **não há motivo real** para tanta preocupação.

Essa preocupação é difícil de controlar e costuma vir acompanhada de tensão física, cansaço e dificuldade de relaxar.

- Em vez de se preocupar com algo específico, a pessoa se preocupa **com tudo**.

Como a TAG se diferencia da ansiedade normal?

ANSIEDADE NORMAL:

- Surge diante de situações específicas
- Diminui quando o problema passa
- Não atrapalha a rotina

ANSIEDADE GENERALIZADA (TAG):

- Acontece todos os dias ou quase todos
- É intensa e prolongada (≥ 6 meses)
- A mente está sempre “no alerta”
- Afeta sono, trabalho, estudos e convivência
- A pessoa sente que “não consegue desligar”

Ansiedade é um transtorno que atinge 18,6 milhões de brasileiros.

Sintomas

A TAG envolve sintomas físicos, emocionais e mentais.

SINTOMAS MENTAIS E EMOCIONAIS

- Preocupação constante
- Medo de que algo ruim aconteça
- Dificuldade de controlar os pensamentos
- Sensação de inquietação, tensão
- Facilidade de se assustar

SINTOMAS FÍSICOS COMUNS

- Cansaço excessivo
- Dor ou tensão muscular
- Coração acelerado
- Suor frio
- Aperto no peito
- Falta de ar
- Dor de barriga ou náusea
- Dificuldade para dormir

ESTRATÉGIAS PRÁTICAS

Respiração 4-7-8:
inspire 4s, segure 7s,
solte 8s.

Grounding 5-4-3-2-1: note
5 coisas que vê, 4 que
toca, 3 que ouve, 2 que
cheira e 1 que saboreia.

**Exercício físico
regular**

**Limitar cafeína e telas
à noite**

**Estabelecer rotina de
sono**

**Meditação guiada de
5 minutos**

**Falar com alguém de
confiança**

Buscar terapia

ONDE BUSCAR AJUDA?

- UBS (Posto de Saúde) – atendimento gratuito
- CAPS
- Clínicas-escola de universidades
- Psicólogos e psiquiatras
- Teleatendimento psicológico

*“Sentir ansiedade não é
fraqueza. Pedir ajuda é
coragem!”*

Acesse o site do
CVV: Ligue 188,
converse, desabafe.

